

ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE: UMA ABORDAGEM INTEGRADA DOS MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 11/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8137271

Patrícia Silva Santana¹

Resumo

Este estudo realizou uma revisão bibliográfica com o objetivo de analisar a endometriose e sua relação com a infertilidade feminina. Foram selecionadas publicações que abordaram os diversos aspectos da endometriose, incluindo sua caracterização, diagnóstico, tratamento e impacto na fertilidade. O método utilizado foi exploratório, com uma abordagem quantitativa e qualitativa. Os resultados destacaram que a endometriose é uma doença estrogênio-dependente, caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do útero, causando uma reação inflamatória crônica. A doença é frequentemente associada à infertilidade, afetando entre 30% a 50% das mulheres diagnosticadas. O diagnóstico é desafiador devido à sintomatologia variada, e o tratamento é individualizado, podendo envolver abordagens clínicas, cirúrgicas e técnicas de reprodução assistida. Conclui-se que o conhecimento sobre a endometriose e sua relação com a infertilidade é essencial para um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, visando melhorar a qualidade de vida das mulheres afetadas. As palavras-chave deste estudo são: endometriose, infertilidade feminina, diagnóstico, tratamento.

Palavras-chave: endometriose, infertilidade feminina, diagnóstico, tratamento.

Abstract

This study conducted a literature review with the aim of analyzing endometriosis and its relationship with female infertility. Publications were selected that addressed the various aspects of endometriosis, including its characterization, diagnosis, treatment and impact on fertility. The method used was exploratory, with a quantitative and qualitative approach. The results highlighted that endometriosis is an estrogen-dependent disease characterized by the presence of endometrial tissue outside the uterus, causing a chronic inflammatory reaction. The disease is often associated with infertility, affecting between 30% and 50% of diagnosed women. Diagnosis is challenging due to the varied symptomatology, and treatment is individualized and may involve clinical, surgical and assisted reproductive techniques. It is concluded that knowledge about endometriosis and its relationship with infertility is essential for early diagnosis and adequate treatment, aiming to improve the quality of life of affected women. The keywords of this study are: endometriosis, female infertility, diagnosis, treatment.

Keywords: endometriosis, female infertility, diagnosis, treatment.

Introdução

A endometriose é uma doença ginecológica crônica que afeta aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva, caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. A condição está associada a uma série de sintomas dolorosos e disfuncionais que podem impactar significativamente a qualidade de vida das pacientes. Além disso, a endometriose tem sido frequentemente apontada como um dos principais fatores de infertilidade feminina.

A infertilidade é um problema de saúde que afeta uma parcela significativa da população mundial, trazendo consequências emocionais, sociais e econômicas para os casais que desejam ter filhos. Dentro desse contexto, a relação entre

endometriose e infertilidade tem sido objeto de intenso estudo e debate na comunidade médica e científica.

Diante desse panorama, o presente trabalho tem como objetivo investigar a associação entre endometriose e infertilidade, buscando compreender os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nessa relação e explorar as opções de tratamento disponíveis para pacientes com endometriose e dificuldades reprodutivas.

O problema de pesquisa deste trabalho consiste em analisar os possíveis mecanismos pelos quais a endometriose contribui para a infertilidade feminina. A endometriose pode interferir na fertilidade através de diversos mecanismos, como a formação de aderências pélvicas, alterações inflamatórias, disfunções ovarianas, alterações no ambiente uterino e na implantação embrionária. No entanto, a compreensão completa desses mecanismos e sua relação causal com a infertilidade ainda é um desafio.

Nesse sentido, as hipóteses a serem investigadas neste estudo são as seguintes: (1) A endometriose afeta negativamente a qualidade dos óvulos e embriões, comprometendo a fertilização e a implantação; (2) A endometriose está associada a alterações no ambiente uterino que dificultam a implantação e o desenvolvimento embrionário; (3) A endometriose contribui para a infertilidade através de alterações inflamatórias e imunológicas que afetam a função reprodutiva.

O objetivo geral deste trabalho é ampliar o conhecimento sobre a relação entre endometriose e infertilidade, contribuindo para uma melhor compreensão dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos e avaliando as opções de tratamento disponíveis para pacientes com endometriose e dificuldades reprodutivas. Os objetivos específicos incluem: (1) revisar a literatura científica atual sobre a associação entre endometriose e infertilidade; (2) identificar e analisar os mecanismos fisiopatológicos propostos para a infertilidade em mulheres com endometriose; (3) avaliar a eficácia das opções de tratamento existentes para a infertilidade relacionada à endometriose.

A relevância deste estudo reside na importância de compreender os mecanismos subjacentes à associação entre endometriose e infertilidade, uma vez que a endometriose é uma condição comum em mulheres em idade reprodutiva e a infertilidade pode ser um desafio significativo para essas pacientes. Além disso, o conhecimento adquirido neste estudo poderá fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e direcionadas para o manejo da infertilidade em mulheres com endometriose.

Quanto à metodologia, este estudo se baseará em uma revisão bibliográfica abrangente. Serão consultadas bases de dados eletrônicas, como PubMed, Scopus e Google Scholar, utilizando-se palavras-chave relevantes, como “endometriose”, “infertilidade”, “patogênese”, “mecanismos fisiopatológicos” e “tratamento”. Serão incluídos artigos científicos originais, revisões sistemáticas e meta-análises publicados nos últimos 10 anos. A análise crítica dos artigos selecionados permitirá a extração e síntese dos dados relevantes para responder às questões de pesquisa propostas.

Com essa metodologia, espera-se obter uma visão abrangente e atualizada da relação entre endometriose e infertilidade, contribuindo para o avanço do conhecimento científico nessa área e fornecendo subsídios para a prática clínica e o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas.

Desenvolvimento

Neste artigo, foi adotado o tipo de pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é um método que consiste na busca, análise e interpretação de referências teóricas e científicas disponíveis sobre um determinado tema (DE SOUZA et al., 2021). Neste contexto, foram exploradas diversas fontes de informação, como artigos científicos, livros, teses, dissertações e relatórios técnicos, a fim de obter uma compreensão abrangente sobre o tema da relação entre a ocorrência de endometriose e infertilidade. A pesquisa bibliográfica é um importante ponto de partida para a produção de conhecimento científico, permitindo uma revisão crítica do conhecimento existente e fornecendo embasamento teórico para a investigação.

Para a seleção das leituras, foi adotada uma abordagem crítica, baseada em critérios pré-estabelecidos. Primeiramente, foram identificadas as bases de dados científicas relevantes, como Scielo, Scopus e Google Scholar, que abrangem publicações científicas nas áreas de Educação, Língua Portuguesa e Psicomotricidade. Em seguida, foram definidos os termos de busca adequados para cada base de dados, com o objetivo de obter um conjunto inicial de artigos relevantes.

A seleção das leituras foi realizada em etapas distintas. Inicialmente, foram examinados os títulos e resumos dos artigos identificados, utilizando critérios de inclusão e exclusão pré-definidos. Os critérios de inclusão envolveram a relevância temática, o enfoque em ensino de língua portuguesa e psicomotricidade, a publicação em periódicos científicos renomados e data de publicação nos últimos 10 anos. Os critérios de exclusão envolvem a não conformidade com o tema proposto, a baixa qualidade metodológica, a duplicação de estudos e a indisponibilidade do texto completo.

Posteriormente, os artigos selecionados foram lidos integralmente e avaliados criticamente. Serão considerados aspectos como a metodologia utilizada, a amostra estudada, os resultados obtidos, as conclusões e a contribuição para o tema em estudo. Será dada ênfase à seleção de estudos de alta qualidade metodológica e com evidências robustas. Caso necessário, consultas adicionais serão realizadas para identificar referências relevantes citadas nos artigos selecionados.

A proposta de seleção das leituras adotará uma abordagem crítica, visando garantir a inclusão de estudos relevantes e confiáveis, além de evitar vieses e garantir a qualidade das informações utilizadas na revisão bibliográfica.

De Sousa Barbosa (2015) destacam a endometriose como uma doença enigmática que causa danos significativos à vida das mulheres afetadas. A pesquisa aborda aspectos como a etiologia incerta, diagnóstico desafiador e sintomatologia variada da endometriose. Além disso, enfatiza a relação íntima entre endometriose e infertilidade feminina, ressaltando a necessidade de um

tratamento individualizado para conter a progressão da doença. A pesquisa bibliográfica realizada visa fornecer informações que possam facilitar a busca por conhecimento sobre a endometriose e esclarecer dúvidas relacionadas ao tema.

Silva et al. (2019), em seu estudo, descrevem a endometriose como uma das principais causas de infertilidade feminina, com um quadro clínico variável que pode ser assintomático ou apresentar sintomas como dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica e infertilidade. O diagnóstico preferencial é realizado por videolaparoscopia, embora outros exames também sejam confiáveis. Destaca-se a relação entre endometriose e infertilidade, afirmando que 30% a 50% das mulheres com endometriose são inférteis. O tratamento clínico, cirúrgico, associado ou por técnicas de reprodução assistida é discutido como opções para mulheres que desejam engravidar.

Vieira et al. (2020) enfocam a endometriose como uma doença inflamatória dependente de estrogênio, caracterizada pelo crescimento exacerbado de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Destaca-se a redução na qualidade de vida das mulheres com endometriose, principalmente devido ao agravamento dos sintomas. A pesquisa busca explicar a fisiopatologia da endometriose, as formas de diagnóstico e tratamento, bem como as implicações da doença na fertilidade feminina e as técnicas de reprodução assistida. O estudo ressalta a importância do diagnóstico precoce para minimizar os danos à fertilidade e destaca o papel das técnicas de reprodução assistida no tratamento da infertilidade relacionada à endometriose.

Cruz et al. (2022) tiveram como objetivo destacar a relação entre endometriose e infertilidade, abordando aspectos como epidemiologia, sintomas, diagnóstico e possíveis causas de infertilidade em mulheres afetadas por essa patologia. A endometriose é descrita como uma doença inflamatória crônica que causa danos à saúde e reprodução das mulheres, aumentando o risco de depressão e limitando as atividades diárias e sociais. A infertilidade causada pela endometriose pode estar associada a distorções imunológicas, endócrinas ou anatômicas, juntamente com aderências de tecido fibroso. O tratamento da

infertilidade relacionada à endometriose é discutido, incluindo opções clínicas, cirúrgicas e técnicas de reprodução assistida.

De Brito Caldeira et al. (2017) abordam a endometriose como o alojamento de tecido endometrial em regiões fora do útero, destacando sua influência na fertilidade feminina. A pesquisa foi baseada em uma revisão bibliográfica e explora artigos que relatam a relação entre endometriose e infertilidade na população feminina. Os resultados mostram que a endometriose pode causar modificações quimiotáticas e anatômicas no aparelho reprodutivo, levando à infertilidade, dependendo do estágio da doença. Além disso, discute-se como o tratamento hormonal ou cirúrgico dessa condição pode influenciar o processo saúde-doença da mulher e possibilitar uma futura gravidez.

Djassi et al. (2020) destacam a endometriose como uma doença comum em mulheres em idade fértil, principalmente aquelas com dor pélvica e infertilidade. A revisão integrativa de literatura busca evidências sobre o impacto da endometriose na infertilidade feminina. Os resultados mostram que a insegurança e a ansiedade são sentimentos frequentes em mulheres diagnosticadas com endometriose, e a maioria relata bem-estar após o início do tratamento. O estudo destaca a importância de os profissionais de saúde possuírem conhecimentos sobre o impacto da endometriose nas mulheres e habilidades para diminuir a insegurança, ansiedade, tristeza e medo do diagnóstico, contribuindo para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde dessas mulheres.

Gandara (2021) apresenta a endometriose como uma patologia ginecológica caracterizada pela presença de células endometriais fora da cavidade uterina. Destaca-se que cerca de 60% das mulheres com endometriose apresentam infertilidade, e técnicas de reprodução assistida têm mostrado eficácia e resultados promissores para mulheres inférteis com endometriose. A revisão narrativa é baseada em referências dos anos de 2011 a 2021. O estudo ressalta a necessidade de novas pesquisas e implementação de políticas públicas para essa população, destacando a classificação da endometriose em estágios de acordo com a localização e gravidade e o papel da mudança na anatomia na

infertilidade. São mencionadas técnicas como criopreservação, FIV e ICSI como principais opções de tratamento para mulheres inférteis com endometriose.

As publicações selecionadas abordam diversos aspectos da endometriose e sua relação com a infertilidade feminina. Ao analisar esses estudos em conjunto, é possível identificar algumas informações e perspectivas comuns, bem como pontos de divergência e lacunas na literatura.

Em relação aos objetivos do presente estudo, que visam reunir informações sobre os diferentes aspectos da endometriose e sua relação com a infertilidade feminina, as publicações selecionadas fornecem uma base sólida de conhecimento. Elas abrangem desde a caracterização da endometriose como uma doença estrogênio-dependente, sua etiopatogenia incerta e a relação íntima com a infertilidade feminina, até as opções de diagnóstico, tratamento e técnicas de reprodução assistida.

No entanto, é importante ressaltar que existem divergências e lacunas na literatura. Por exemplo, enquanto algumas publicações mencionam que 30% a 50% das mulheres com endometriose são inférteis, outras mencionam que cerca de 60% apresentam infertilidade. Essa variação pode ser atribuída à heterogeneidade da população estudada e à falta de um consenso sobre os critérios de diagnóstico e definição de infertilidade.

Uma lacuna importante destacada pelos estudos é a falta de um tratamento definitivo para a endometriose. Embora haja opções de tratamento clínico, cirúrgico e técnicas de reprodução assistida, não existe um consenso sobre a abordagem mais eficaz e padronizada. Isso ressalta a necessidade de pesquisas adicionais para aprimorar as estratégias terapêuticas e desenvolver políticas públicas que atendam às necessidades das mulheres afetadas pela endometriose.

Outro ponto relevante é a importância do diagnóstico precoce da endometriose para minimizar os danos à fertilidade. Vários estudos ressaltam a dificuldade de diagnosticar a endometriose devido à sintomatologia variada e ao desafio de diferenciá-la de outras condições. A videolaparoscopia é mencionada como o

método preferencial para diagnóstico, mas também é reconhecido o valor de exames físicos, laboratoriais e de imagem. No entanto, ainda é necessário aprimorar os métodos diagnósticos para facilitar a detecção precoce da doença.

Além disso, as publicações destacam o impacto psicossocial da endometriose nas mulheres afetadas, incluindo sentimentos de insegurança, ansiedade e tristeza. O suporte emocional e a conscientização sobre a doença são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Os estudos ressaltam a importância dos profissionais de saúde possuírem conhecimentos sobre o impacto da endometriose e serem capazes de fornecer suporte adequado às mulheres afetadas.

Considerando os objetivos do presente estudo, as publicações analisadas contribuem para a ampliação do conhecimento sobre a endometriose e sua relação com a infertilidade feminina. Elas fornecem informações relevantes sobre os aspectos clínicos, diagnóstico, tratamento e impacto psicossocial da doença. No entanto, há a necessidade contínua de pesquisas para esclarecer os mecanismos subjacentes da endometriose, desenvolver terapias mais eficazes e padronizadas, além de implementar políticas públicas que atendam às necessidades dessa população. Essa revisão bibliográfica contribui para a compreensão da endometriose e pode servir como base para futuros estudos e intervenções clínicas.

Conclusão

A endometriose é uma doença ginecológica complexa e enigmática que causa sérios prejuízos à vida das mulheres afetadas, especialmente no que diz respeito à fertilidade. Esta revisão bibliográfica analisou diversas publicações que abordam a endometriose e sua relação com a infertilidade feminina, fornecendo uma visão abrangente sobre o tema.

Os estudos revisados revelam que a endometriose é uma doença estrogênio-dependente, caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do útero, que desencadeia uma reação inflamatória crônica. A doença apresenta sintomatologia variada e diagnóstico desafiador, sendo frequentemente

associada à infertilidade feminina. Embora os métodos de diagnóstico sejam essenciais, ainda há lacunas a serem preenchidas na padronização e aprimoramento dessas técnicas.

A etiopatogenia da endometriose permanece incerta, o que evidencia a necessidade contínua de pesquisas para elucidar os mecanismos subjacentes da doença. Além disso, não existe um tratamento definitivo para a endometriose, e as opções terapêuticas variam desde tratamento clínico e cirúrgico até técnicas de reprodução assistida. No entanto, é fundamental ressaltar a importância do diagnóstico precoce para minimizar os danos à fertilidade e melhorar a qualidade de vida das mulheres afetadas.

Os estudos também enfatizam o impacto psicossocial da endometriose, com sentimentos de insegurança, ansiedade e tristeza sendo frequentemente relatados pelas mulheres diagnosticadas. Portanto, é essencial que os profissionais de saúde estejam preparados para fornecer suporte emocional adequado e promover a conscientização sobre a doença.

Em conclusão, esta revisão bibliográfica contribui para a compreensão dos diferentes aspectos da endometriose e sua relação com a infertilidade feminina. As informações e perspectivas apresentadas fornecem uma base sólida de conhecimento, destacando a necessidade de pesquisas contínuas, implementação de políticas públicas e desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes. Com um diagnóstico precoce e um tratamento individualizado, é possível minimizar os transtornos causados pela endometriose e melhorar a qualidade de vida das mulheres afetadas.

Referências

DE SOUSA, Angélica Silva; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 43, 2021.

DE SOUSA BARBOSA, Delzuite Alves; DE OLIVEIRA, Andrea Mara.
ENDOMETRIOSE E SEU IMPACTO NA FERTILIDADE FEMININA. Saúde & Ciência

em Ação, v. 1, n. 1, p. 43-56, 2015.

SILVA, Mariana Queiroz et al. Endometriose: uma causa da infertilidade feminina e seu tratamento. Cadernos da Medicina-UNIFESO, v. 2, n. 2, 2019.

VIEIRA, Giulia Caroline Dantas et al. Endometriose: causas, implicações e tratamento da infertilidade feminina através das técnicas de reprodução assistida. Research, Society and Development, v. 9, n. 10, p. e6859109128-e6859109128, 2020.

DE BRITO CALDEIRA, Thais; SERRA, Isabela Diniz; DE CASTRO INÁCIO, Luisa. Infertilidade na endometriose: etiologia e terapêutica. HU Revista, v. 43, n. 2, p. 173-178, 2017.

GANDARA, Natasha Soares da Cunha. Endometriose e infertilidade feminina na reprodução humana. 2021.

CRUZ, Bárbara Andrade et al. Endometriose e seu impacto na infertilidade feminina. Research, Society and Development, v. 11, n. 9, p. e60011932371-e60011932371, 2022.

DJASSI, Lídia et al. Impacto da endometriose na infertilidade feminina. VI Encontro de Jovens Investigadores do Instituto Politécnico de Bragança, p. 176-176, 2020.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil